

Estudo de caso de estimulação cognitiva avaliada por eletroencefalografia (EEG)

Márcia Artiaga Colantoni
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9183-4339

Camila Fernanda Machado Alves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6326-7007

Eduarda de Paula Nogueira Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0728-1629

Marina Abadia Ramos
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7889-4038

João Batista Destro Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Resumo— Este artigo realiza o estudo de caso de uma estimulação cognitiva particular, classificada como atividade meditativa, avaliada através do EEG (0 – 100 Hz), dentro do contexto das pesquisas ligadas à temática “Medicina e espiritualidade”. Um voluntário neurologicamente normal participou do experimento, tendo sido registrado um momento de silêncio imediatamente seguido pela referida estimulação. As avaliações quantitativas realizadas, em termos da distribuição média da potência das diversas ondas neurológicas e em termos das variações temporais da mesma distribuição, demonstram alterações bioelétricas significativas nas faixas delta, gama e supergama; particularmente nos eletrodos frontais, temporais e occipitais. Tais resultados confirmam relatos anteriores da literatura, e sugerem que este tipo de estimulação ativa mecanismos cognitivos elaborados.

Palavras-chave- *Medicina e espiritualidade, EEG, estimulação cognitiva.*

I. INTRODUÇÃO

A palavra “meditação” provém do termo latino “meditare”, que significa desligar-se do mundo externo e voltar-se para o centro [1]. Para [2], define-se a meditação como técnica antiga praticada por tradições religiosas, e também por aquelas não religiosas, objetivando alcançar benefícios espirituais e na saúde. Na Medicina, há mais de 15 anos, desenvolveu-se uma linha de pesquisa denominada “Medicina e Espiritualidade” [3 – 10], que envolve também outras disciplinas ligadas às Ciências da Saúde, em que se busca de um lado a investigação dos efeitos da meditação na qualidade de vida de indivíduos normais [2,8], de pacientes [1,5,9,10], bem como a compreensão dos efeitos fisiológicos desta prática [3,8,10], além dos mecanismos biofísicos envolvidos [3,4,6,7]. Particularmente, deve-se destacar a atual tendência de, para situações particulares, avaliar a atividade meditativa como possível estado de consciência alterada [4,7,9].

Alguns estudos recentes nesta área fazem uso do EEG como instrumento de análise. Em [2], foram avaliados 14 indivíduos brasileiros, que praticam meditação raja yoga durante um período variando de 6 a 35 anos, levando a possíveis alterações nas ondas alfa. Já em [3], foram avaliados 29 meditadores tibetanos de longo prazo que apresentaram um aumento de 35% das potências super gama (80 – 100 Hz) na região occipital durante o sono. Embora não faça uso do EEG, a tese [1] realizou uma pesquisa com 59 brasileiros idosos hipertensos praticantes da meditação Zen, que apresentaram uma significativa redução de pressão

arterial, bem como uma melhoria na qualidade de vida, esta última identificada por meio de entrevistas.

Do conhecimento dos autores, existem poucos trabalhos da literatura envolvendo indivíduos normais brasileiros estudados através do EEG na faixa 0 – 100 Hz, daí a motivação do presente artigo.

II. METODOLOGIA

O estudo foi realizado mediante seleção do voluntário seguindo as seguintes diretrizes: indivíduo normal, sem patologia neurológica prévia, sem a utilização de medicação neurológica e/ou endocrinológica durante pelo menos um ano antes da realização do registro. Recrutou-se uma mulher, com idade em torno de 20 anos. Procedimentos e cuidados tomados antes do registro: não lavar o cabelo no dia da coleta; não lavar o cabelo com condicionador um dia anterior à coleta; não ingerir bebida alcoólica por, no mínimo, 48 horas antes à coleta; não ingerir café ou substâncias estimulantes no dia da coleta; ter tido boa noite de sono e descanso antes da coleta.

No dia do exame, previamente agendado com o voluntário, foi realizada a explicação básica do procedimento, bem como as marcações no escalpo e a colocação dos eletrodos segundo o sistema 10-20. Esclarece-se, também, os procedimentos que serão adotados: um minuto para registro EEG em silêncio absoluto, seguidos de dois minutos para registro EEG em “meditação”, implementada através da recitação contínua da oração “Pai nosso” durante o tempo total de 2 minutos, recitação esta conduzida ao vivo por um dos membros da equipe de registro. Durante todo o estímulo meditativo, o voluntário permaneceu deitado e de olhos fechados. A escolha deste tipo de estimulação aconteceu após entrevista prévia do voluntário, que, aos preencher termo de consentimento, manifestou-se favorável a este tipo de oração, devido ao fato de praticar religião baseada no cristianismo. Todo este procedimento foi autorizado eticamente pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFU (CEP-UFU), cujo protocolo é 82824017.5.0000.5152.

Os eletrodos são colocados conforme o sistema 10-20, realizando-se inicialmente a marcação dos pontos com pincel atômico para, posteriormente, ser feita a limpeza do local marcado com álcool em gel e os eletrodos serem afixados com pasta condutora, que realiza o contato deste com o escalpo, e pedaços de papel toalha que sobrepõe o eletrodo

fixando-o no local correto. Além dos 36 eletrodos para captação do sinal de EEG, coloca-se, também, o par de eletrodos que permite a captação do sinal eletrocardiográfico ECG, sendo o positivo na região clavicular direita e o negativo no pulso esquerdo.

A configuração do equipamento para a captação do sinal engloba os dados de EEG: amostragem 600 Hz, constante de tempo: 1,6 s, filtro passa-alta (FPA): 0,1 Hz, filtro passa-baixa (FPB): 100 Hz, filtro notch ligado. Para ECG: amostragem 600 Hz, constante de tempo: 0,1s-35Hz, FPA: 0,1 Hz, FPB: 100 Hz, filtro notch ligado.

O registro é devidamente gravado e posteriormente realiza-se a marcação das épocas visualizadas neste para avaliação em conjunto com um neurologista, com objetivo de destaque de relevância clínica dos sinais captados durante o exame, evitando-se trechos do sinal com níveis elevados de artefatos. Um total de 20 épocas, cada qual com duração 2 segundos, foram selecionadas, sendo 10 épocas aleatoriamente escolhidas dentro do período de silêncio inicial, e as outras 10, aleatoriamente escolhidas ao longo do período de meditação. Cada época foi processada utilizando-se de ferramentas matemáticas para avaliação das ondas delta (0,1 – 3 Hz), teta (3 – 7 Hz), alfa (7 – 10 Hz), beta (10 – 30 Hz), gama (30 – 80 Hz) e supergama (80 – 100 Hz), conforme as equações abaixo apresentadas.

$$F_n = \int |S_{x,n}(f)|^2 df \quad (1)$$

Sendo:

- F_n – Potência total do sinal na época n.
- $S_{x,n}$ – Densidade espectral de potência do sinal EEG na época n.
- n – Época selecionada.

$$PCP_{ritmo} = \frac{\int |S_{x,n}(f)|^2 df}{F_n} \quad (2)$$

Sendo:

- PCP_{ritmo} – Contribuição de potência do ritmo específico em relação a potencia total do sinal.
- F_n – Potência total do sinal na época n.
- $|S_{x,n}(f)|^2$ – Densidade espectral de potência do ritmo específico na época n.
- Ritmo – especifica a onda neurológica sob análise, de delta a supergama.

Para cada época, estimou-se 6 valores de PCP, respectivamente associados a cada uma das ondas neurológicas. Em seguida, considerando um único eletrodo, realizou-se uma análise estatística sobre cada um dos

períodos de registro (silêncio e meditação), de tal forma a se obter as medianas e respectivos desvios-padrão de cada um dos 6 valores de PCP, através da promediação tomada ao longo de cada conjunto de 10 épocas. Notar que tais medianas caracterizam a distribuição de potência das diversas ondas, ou seja, quantificam a análise visual do neurologista; ao passo que os desvios-padrão explicitam a intensidade das variações estatísticas temporais de tal distribuição ao longo de todo período de estimulação.

Consequentemente, geraram-se dois conjuntos de medianas / desvio-padrão de PCP. O primeiro conjunto, associado às dez primeiras épocas, caracteriza o período inicial de silêncio do voluntário, compõem-se de 20 valores de medianas / desvio-padrão, cada qual associado a um eletrodo específico. O segundo conjunto, ligado às dez épocas finais, representa o período de meditação, sendo também composto por 20 valores, cada qual caracterizando um eletrodo específico.

Portanto, geraram-se duas tabelas de PCP, cada qual composta por 20 linhas, representando os eletrodos, e 6 colunas, associadas aos ritmos neurológicos delta, teta, alfa, beta, gama e supergama. Tais resultados foram visualizados em pacotes gráficos.

Foi necessário também calcular a variação percentual do PCP de um período (meditação), com referencia ao outro (silêncio), conforme a fórmula abaixo.

$$V = \frac{|PCP1-PCP2|}{\text{Max}\{PCP1,PCP2\}} \times 100 \quad (3)$$

Sendo:

- V – Variação percentual [%]
- PCP1 – PCP associado ao silencio
- PCP2 – PCP associado à meditação.
- $\text{Max}\{a, b\}$ – Operador que devolve o valor maximo entre a e b, sendo a e b grandezas reais

III. RESULTADOS

Através de um pacote gráfico, foi implementada a plotagem dos resultados gerados nas tabelas PCP mencionadas na seção anterior, conforme mostrado nas Figs 1 e 2 abaixo. Em cada uma dessas figuras, cada círculo representa o escalpo, associado a uma faixa de frequência neurológica. Em cada círculo, as cores representam a

Fig. 1. Resultado do processamento dos valores da mediana do PCP para os estados de silêncio (a) e meditação (b). Escalas particularizadas para cada ritmo neurológico, mostradas sempre à direita de cada representação gráfica do escalpo. De cima para baixo e da esquerda para direita, os círculos apresentam a distribuição topográfica de delta, teta, alfa, beta, gama e supergama.

Fig. 2. Resultado do processamento dos valores do desvio-padrão do PCP para os estados de silêncio (a) e meditação (b). Escalas particularizadas para cada ritmo neurológico, mostradas sempre à direita de cada representação gráfica do escalpo. De cima para baixo e da esquerda para direita, os círculos apresentam a distribuição topográfica de delta, teta, alfa, beta, gama e supergama.

intensidade da mediana de PCP (Fig. 1) ou do desvio-padrão do mesmo PCP (Fig.2). Dado que tais valores de PCP variam consideravelmente nos diversos ritmos neurológicos, foi necessário representar cada círculo com uma escala particularizada.

Em seguida, as variações percentuais da mediana de PCP e dos desvios-padrão dos mesmos PCPs foram calculadas de acordo com (3), gerando respectivamente as Tabelas I e II. Nestas tabelas, devido à limitação de espaço do artigo, informamos apenas os valores mais significativos das variações, ou seja, aquelas superiores a 30%. Por esta razão, nem todos os eletrodos, e nem todos os ritmos neurológicos, foram apresentados.

TABELA I. VARIAÇÃO PERCENTUAL DA MEDIANA DO PCP (%)

Variação percentual da mediana (%)				
Eletrodos	Delta	Teta	Gama	Super gama
C3	38,90	7,90	6,80	0,00
Cz	37,70	44,00	8,30	33,30
C4	67,20	3,50	13,30	0,00
Pz	58,40	64,20	50,00	33,30
P4	63,30	29,60	36,00	33,30
T6	79,14	23,53	12,00	0,00
O2	29,16	29,63	0,00	50,00

TABELA II. VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DESVIO PADRÃO DE PCP (%)

Variação percentual* do desvio padrão (%)					
Eletrodos	Delta	Teta	Beta	Gama	Super gama
Fp2	5,80	32,20	42,80	42,10	75,00
F7	15,60	26,60	41,50	18,10	50,00
F3	6,30	59,70	50,00	35,20	0,00
Fz	17,80	50,60	30,70	7,60	0,00
F4	4,00	48,40	23,50	7,60	0,00
C3	33,50	39,50	40,00	38,80	0,00
Cz	4,80	22,60	9,80	31,20	0,00
P3	38,50	52,20	27,00	6,20	0,00
Pz	12,50	16,60	30,60	25,00	0,00
T6	21,33	11,54	40,48	41,66	0,00
O1	64,15	35,29	24,44	30,00	0,00
Oz	13,98	42,86	10,00	22,22	100,00
O2	7,23	28,57	40,82	57,14	0,00

IV. DISCUSSÕES

As Figs 1 e 2 permitem avaliar a variação da intensidade de distribuição topográfica dos diversos ritmos no escalpo. Em termos da mediana do PCP (Fig. 1), fica claro que apenas para os ritmos rápidos beta, gama e supergama foram constatadas variações durante a meditação: em beta houve um espalhamento generalizado no escalpo, enquanto que para gama e supergama, a potência ficou concentrada na região frontal esquerda.

A Fig. 2 apresenta o desvio-padrão do PCP, ou seja, a intensidade de variação desta grandeza, considerada ao longo de todo o registro. Uma conclusão análoga ao parágrafo anterior pode ser extraída, porém deve-se considerar que, para gama, as variações são intensas na região frontal como um todo, enquanto que, para supergama, tais variações são acentuadas na parte frontal direita.

Já a Tabela I demonstra intensas variações da mediana de PCP na faixa delta, principalmente nos eletrodos centrais, parietais e temporais. Particularmente, nos eletrodos parietais, constata-se valores muito elevados nas faixas teta e gama, enquanto que o mesmo é constatado em supergama para eletrodos occipitais. Na Tabela II, as variações percentuais são particularmente intensas nos eletrodos frontais (ondas teta, beta, gama e supergama) e nos occipitais (ondas beta, gama e supergama).

V. CONCLUSÕES

Neste artigo, um estudo de caso foi realizado, com objetivo de se avaliar possíveis mudanças bioelétricas das ondas EEG de um indivíduo normal, quando este é submetido a uma estimulação envolvendo a recitação contínua da prece “Pai-Nosso” durante dois minutos consecutivos.

Os resultados apresentados sugerem que, durante a estimulação espiritual, significativas mudanças da atividade bioelétrica acontecem, principalmente nos eletrodos frontais, occipitais e parietais. Nos ritmos neurológicos clássicos 0 – 40 Hz, constata-se elevadíssimas mudanças em delta (regiões centrais, parietais, temporais), e alterações modestas em teta (frontais) e em beta (escalpo como um todo). Tais resultados, quando confrontados com a literatura [2,4], demonstram convergência de conclusões. Já para os ritmos rápidos gama e supergama (40 – 100 Hz), variações muito intensas são constatadas nas regiões frontais e occipitais, o que novamente está de acordo com a literatura [3,4].

Consequentemente, fica demonstrado que os ritmos gama e supergama desempenham papel importante para esta linha de pesquisa, dado que, do ponto de vista quantitativo, são aqueles que apresentam a máxima variação relativa de potência. Portanto, estimulações espirituais podem recrutar funções cognitivas bastante elaboradas, visto que estas são normalmente associadas aos ritmos gama e supergama [3,4]. De outro lado, como ocorrem também intensas modificações em delta, os resultados sugerem possíveis variações do estado de consciência durante a estimulação espiritual, em conformidade com [7,9]

Os autores estão conscientes das limitações do presente estudo, pois em se tratando de um único indivíduo, a baixa representatividade estatística dos resultados pode mascarar efeitos e conclusões, devido às particularidades associadas ao voluntário sob análise. De outro lado, dado na literatura ausência de padronização metodológica [1,4,5,7], os resultados são bastante dependentes de como o estímulo

foi aplicado. Além disso, deve-se destacar a necessidade de um controle negativo [9], ou seja, uma estimulação logo após o silêncio inicial, antes do estímulo meditativo, para que os efeitos associados ao processo de audição e compreensão da prece recitada sejam separados das consequências essencialmente ligadas à estimulação espiritual propriamente dita. Todas estas limitações levam naturalmente às seguintes atitudes para se aprimorar o atual estado de nossa pesquisa: aumentar a quantidade de voluntários registrados, análise mais profunda da literatura com objetivo de se estabelecer diretrizes metodológicas melhor fundamentadas e, finalmente, aplicação do estímulo de controle negativo antes da meditação.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a colaboração do setor de Neurofisiologia Clínica do Hospital de Clínicas de Uberlândia, pelo suporte quanto à parte de coleta de dados e análise de épocas, bem como às estudantes Gabrielle Macedo e Kaliny Magalhães pelo acompanhamento dos experimentos, e avaliações visuais preliminares dos sinais.

REFERENCES

- [1] M. F. R. Marchiori, Estudo dos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma técnica de meditação zen em uma amostra randomizada de idosos hipertensos, Tese apresentada à Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, São Paulo, 2012.
- [2] T. G. L. O. Toutain, R. S. Rosário, C. M. C. Mendes, “Alfa no estado alterado de consciência: meditação Raja Yoga”, *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, Salvador, vol. 18, n. 1, pp. 38-43, jan./abr. 2019
- [3] F. Ferrarelli, R. Smith, D. Denticol, B. A. Riedner, C. Zenning, R. M. Bencal, A. Lutz, R. J. Davidson, G. Tononi, “Experienced Mindfulness Meditators Exhibit Higher Parietal-Occipital EEG Gamma Activity during NREM Sleep”, *Plos One*, California, vol. 8, pp. 1-9, Agosto/2013.
- [4] T. Lomas, I. Ivtzan, C.H.Y. Fu, “A systematic review of the neurophysiology of mindfulness on EEG oscillations”. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, vol. 57, pp. 401-410, October 2015.
- [5] S. Agarwall, V. Kumar, S. Agarwall, M. P. Brugnoli, A. Agarwal, E. P. Sena, “Meditational spiritual intercession and recovery from disease in palliative care: a literature review”, *Annals of Palliative Medicine*, Hong Kong, vol. 7, pp. 41-62, 2018.
- [6] M. Kometer, T. Pokorny, E. Seifritz, F. Volleinweider, “Psilocybin-induced spiritual experiences and insightfulness are associated with synchronization of neuronal oscillations”, *Psychopharmacology*, vol. 232, pp. 3663–3676, Agosto/2015.
- [7] J. Manuella, U. Vercelli, A. Nani, T. Costa, F. Cauda, “Mindfulness meditation and consciousness: An integrative neuroscientific perspective”, *Consciousness and Cognition*, vol. 40, pp. 67-78, 2016.
- [8] M. A. V. Bastos Jr., P. R. H. O. Bastos, I. H. S. Osório, K. A. R. C. Muass, D. Iandoli Jr., G. Lucchetti, “Frontal electroencephalographic (EEG) activity and mediumship: a comparative study between spiritist mediums and controls”, *Arch. Clin. Psychiatry São Paulo*, vol. 43, pp. 20-26, Mar/Abril 2016.
- [9] C. Timmermann, L. Roseman, L. Williams, D. Erritzoel, C. Martial, H. Cassol, S. Laureys, D. Nutt, R. Carhart-Harris, “DMT Models the Near-Death Experience”, *Front. Psychol*, vol. 9, pp. 1-12, August/2018.
- [10] K. R. Nelson, “Near-death experience: arising from the borderlands of consciousness in crisis”, *Ann. N.Y. Acad. Sci. New York Academy of Sciences*, pp. 1-9, 2014.